

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmurotova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari <i>Yarmatova Sanobar Jo'rayevna</i>	189
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar <i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	193
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari <i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	197
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих <i>Зохилов Нодирбек Улугбекович</i>	201
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'рни va amaliy ahamiyati <i>Kultayev Kuzibay Kazakbayevich</i>	205
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari <i>Niginabonu Fayzullayeva</i>	209
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari <i>Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna</i>	214
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish <i>Tilovova Turdixol Baratovna</i>	219
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar <i>Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li</i>	222
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari <i>Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna</i>	228
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari <i>U. A. Alibayeva</i>	233
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari <i>O. K. Kadambayeva</i>	236
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati <i>Achilova Sevara Djasirkulovna</i>	240
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish <i>Musayeva Guzal Ne'matillayevna</i>	243
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi <i>Xoldarova Gulchehra Tajibayevna</i>	247
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка <i>Юлдашев Баходир Бекмуратович</i>	250
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati <i>A. X. Norov</i>	253
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров <i>Адилова Солияхон</i>	259
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish <i>Muminjonova Muhayyo G'ulomovna</i>	263
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari <i>Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova</i>	268
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati <i>Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi</i>	271
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi <i>D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev</i>	274

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
<i>Daminova Shoxista Farxodovna</i>	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
<i>Dusmamadova Gulsum Shukhratovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
<i>Jurayeva Gulshano Turdiyevna</i>	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
<i>Karimova Umida Alijon qizi</i>	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
<i>O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova</i>	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
<i>Sh. Allanazarova, R. Janabaeva</i>	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
<i>Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi</i>	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
<i>To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li</i>	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
<i>Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev</i>	
Понятие академической грамотности в современной педагогике и лингводидактике	315
<i>Худжамова Хуснора Диёр кизи</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini shakllantirish ijtimoiy muammo sifatida.....	318
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Ethnolinguistic Aspects of Ecological Ethics: Conceptualizing "Nature" in English and Uzbek Phraseological Systems	325
<i>Zubaydullayeva Zarina</i>	
Matematik mantiq asosida oliy ta'lim talabalari uchun mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning bosqichli-integrativ metodikasini takomillashtirish	329
<i>Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi</i>	
Parataekvondochilar-ning musobaqa oldi tayyorgarligi: ilmiy-asoslangan yondashuv va samaradorlik tahlili	334
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	
Developing Functional Literacy Through Combined Interactive Strategies in Secondary School.....	337
<i>Matkarimova Nurjamal Sultamurat qizi</i>	
Bolaning ijtimoiylashuvida ertaklarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	343
<i>Ergasheva Mastura Isaqul qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimida ekologik tarbiyani amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	347
<i>Abdimovna Muhayyo Samadullayevna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash.....	352
<i>Anorjonova Komila Xayyom qizi</i>	
Dual ta'lim tizimida Germaniya tajribasi.....	356
<i>Davlatov Keldiyor Davlatovich</i>	
Talabalarning mustaqil ta'limni nazariy asoslari, tasniflari va o'qitish metodlari.....	359
<i>Jumayev Ruzokul Xoliqulovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimi.....	364
<i>Jurayeva Shalola Dehqonboyevna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekiston sharoitida gospital pedagogikaning rivojida o'zbek va rus tillarining o'rni va ahamiyati 369 Munira Khodjakhanova
	Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida hasharotlar mavzusini o'qitishda kreativ usullarni qo'llashning immersiv imkoniyatlari 372 Raxmatova Salima Togaymuradovna
	O'zbekiston janubiy hududlarida brokkoli yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish metodikasi. 377 Salomov Boxodir Salomovich
	O'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari 382 Shoimova Gulxayo Sherzod qizi
	Matematika va musiqa uyg'unligi orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish..... 387 Umarova Munojatxon Xolmuxamedovna
	Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilarini tayyorlashning nazariyasi va metodikasi... 391 Uzoqov Akram Avazovich
	Noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-pisixologik va pedagogik omillar..... 394 Xoliqov Allamurod Abdijabbor o'g'li
	Training Future Speech Therapists to Address Sensory Discrimination Disorders in Preschool Children.... 399 Xudayarova Dilnoza Mirvali kizi
	6-sinf adabiyot fanidan Abay va Avaz O'tar ijodini o'rganish darslarida o'quvchilarning adabiy-nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish 402 Yuldasheva Noila Ravshan qizi
	Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-bilish faoliyatini loyihalash kompetentligini rivojlantirish muammosi: nazariy tahlil va yondashuvlar 406 Ziyodova Zarina Qodir qizi
	Ingliz tilini bilish darajasi va kasbiy kompetensiya o'rtasidagi bog'liqlik..... 411 Xamdamova Shaxnoza Yusupaliyevna
	Algorithmic Accountability and Digital Sovereignty: Implementation Pathways for AI Legal Frameworks in Developing Nations..... 414 Rahimova Nargiza Khamidullaevna, Ahmadjonov Shohruhbek Rustamjon o'g'li
	Ta'lim – barqaror kelajakni shakllantirishning asosiy drayveri 420 A. X. Aripova
	Nutqning jo'yalilik kommunikativ sifati va ahamiyati yuzasidan ayrim qaydlar 425 Xaydarova Muborak
	Raqamli boshqaruv muhitida maktab ta'limini tashkil etish 429 Abdullayev Sherzodbek
	Insonning psixologik holatini ifodalovchi frazeologik birliklarning ingliz va o'zbek tillaridagi lingvistik xususiyatlari..... 434 Abdusattorova Dinara Abdurahob qizi
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'limda loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish 437 Azimov Yunus Yusupovich, Ruziyeva Zulayxo Samatovna
	Ilk o'spirinlik davrida kreativlik pedagogik muammo sifatida 440 B. X. Xushboqov
	Badiiy asarlarda o'smirlar nutqining psixolingvistik xususiyatlari..... 442 Murodova Mexrinov Yaxyojon qizi
	Pedagogik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari talabalarida akademik madaniyatni shakllantirishning mazmuni 445 Nuriddinov Qandil Jaloliddinovich
	Odam anatomiyasi va fiziologiyasi kursini o'qitishda raqamli ta'lim platformalari talabalar kognitiv faolligini oshirishdagi determinant 449 Uchqurova Zarina Shavkatovna

NUTQNING JO'YALILIK KOMMUNIKATIV SIFATI VA AHAMIYATI YUZASIDAN AYRIM QAYDLAR

Xaydarova Muborak

Termiz davlat universiteti

Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili talabasi

Annotatsiya: Nutqning jo'yalilik kommunikativ sifatini shakllantirish jarayoni, shuningdek, ushbu sifatga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi leksik, semantik va stilistik birliklar tahlil qilinadi. Ularning nutqqa qay darajada putur yetkazishi hamda kundalik muloqotdagi ahamiyati grammatik tahlil asosida yoritiladi.

Kalit so'zlar: nutqning jo'yaliligi, so'z, birikma, mazmun, uslub, og'zaki va yozma nutq, nutqiy vaziyat, davr.

Abstract: The process of forming the communicative quality of speech expressiveness is analyzed, along with lexical, semantic, and stylistic units that negatively affect this quality. Their impact on speech and their role in everyday communication are revealed through grammatical analysis.

Key words: speech expressiveness, word, phrase, meaning, style, oral and written speech, speech situation, period.

Аннотация: Рассматривается процесс формирования коммуникативного качества выразительности речи, а также лексические, семантические и стилистические единицы, оказывающие на него негативное влияние. Степень их воздействия на речь и значение в повседневной коммуникации раскрываются на основе грамматического анализа.

Ключевые слова: выразительность речи, слово, словосочетание, смысл, стиль, устная и письменная речь, речевая ситуация, период.

KIRISH

Lingvistik nuqtayi nazardan, til orqali ifodalanayotgan nutq o'zida 10 ta adabiy til me'yorlari va 7 ta kommunikativ sifatlarning namoyon etilishini alohida talab etadi.¹ Yuqoridagi talablar asosida nutqning grammatik jihatdan to'g'ri bayon etilishi bilan bir qatorda, undagi so'z va jumalarning maqsadga muvofiq ravishda qo'llanishi ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu hodisa nutqning jo'yalilik kommunikativ sifatiga aloqadordir. Ushbu sifat nutq faoliyatining muayyan vaziyatga xoslanganini² namoyon etadi va nutqning qurilishida to'g'rilik, soflik, aniqlik kabi boshqa sifatlardan aks etsa-da, unda jo'yalilik xususiyati namoyon bo'lmasa, bunday nutq o'z-o'zidan iste'molga yaroqsiz hisoblanadi. Xalq tili bilan aytganda: "Jo'yali so'z egasin topar, jo'yasiz so'z egasin qopar".

Kishi muayyan sharoitda muloqotga kirishar ekan, bu muloqot qaysi jamiyatda voqealanishini anglashi zarur³, va nutqning jo'yalik sifati bevosita bayon etilayotgan nutqning tinglovchiga yetkazilishidagi maqsadni mazmuniy-kontekstual munosiblik asosida yuzaga chiqarishni ta'minlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bu borada rus tilshunos olimi B. N. Golovin quyidagi g'oyani ilgari suradi: "Nutqning jo'yaliligi – funksional sifat bo'lib, uning asosida so'zlashuvning maqsadi-g'oyasi yotadi. Ushbu nuqtayi nazardan jo'yalilik – qo'llanilgan til vositalarining so'zlashuv maqsadlariga mosligidir".⁴ Ushbu sifat Yevropa lingvistikasida "pragmatic competence" atamasi – ijtimoiy va madaniy sharoitlarda tilni to'g'ri tushunish va undan o'rinli foydalanish qobiliyati⁵ orqali namoyon bo'ladi.

1 The Communicative Quality of Speech Correctness and Formative Norms

2 Negmatovna U. S. The Distinction Between the Concepts OF "Speech Culture" AND "Language Culture"; "Speech Culture" AND "Speech Correctness" //World Bulletin of Public Health. – T. 55. – C. 8-10.

3 Muratova N. Nutqning ijtimoiy hoslanishi [Elektron resurs]. – 2021.

4 Головин Б.Н. Основы культуры речи. Москва: Высшая школа, 1988, С. 237

5 Putri, Tisya Amalia, et al. "A Systematic Review of Pragmatic Competence in Second Language Acquisition." Sintaksis : Publikasi Para ahli Bahasa dan Sastra Inggris, 2024. <https://doi.org/10.61132/sintaksis.v3i1.1291>.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda nutqning jo'yalilik kommunikativ sifatini o'rganish maqsadida kompleks yondashuvdan foydalanildi. Ma'lumotlar lingvistik kuzatuv, matnlar tahlili hamda amaliy nutq namunalarini yig'ish orqali olindi. Tadqiqot jarayonida badiiy, publitsistik, ilmiy va so'zlashuv uslubidagi matnlar tanlab olinib, ulardagi jo'yalilikka oid birliklar aniqlab chiqildi. Shuningdek, turli yosh va ijtimoiy guruhlariga mansub respondentlar nutqi yozib olinib, kontekstual moslik jihatidan o'rganildi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy-tahliliy usul yordamida tahlil qilinib, nutqiy vaziyat, uslub va til birliklari o'rtasidagi moslik darajasi baholandi. Semantik va pragmatik tahlil orqali so'z va iboralarning o'rinli yoki noo'rin qo'llanishi aniqlanib, ularning nutq samaradorligiga ta'siri izohlandi. Natijalar umumlashtirish va tizimlashtirish asosida xulosalarga keltirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'zlovchi va tinglovchining yoshi, ijtimoiy holati; nutqiy vaziyatga moslik va uning formasi (og'zaki yoki yozma), til vositalarining to'g'ri tanlovi, ijtimoiy-madaniyligi hamda tinglovchiga axloqiy-estetik⁶ ta'sir o'tkazishi nutqning jo'yaliligini ko'rsatib beruvchi omillar hisoblanadi:

- Uch yoki to'rt yoshli go'dakka "janob", "xonim" tarzida yoki aksincha, 70 yoshli nuroniyga "aka", "birodar" tarzda murojaat qilish ularning yoshi borasida nomutanosib yondashuvni shakllantiradi va, albatta, bayon etilayotgan fikrning mazmuniy qurilishi hamda madaniy ta'sir doirasiga putur yetkazmay qo'ymaydi.
- Shuningdek, ijtimoiy holatlar yuzasidan tahlil qiladigan bo'lsak, kundalik yig'inlarda yoki oilaviy marosimlarda "o'tgan yig'ilishimiz asosida oilaviy munosabatlarimizning yanada takomillashib hamda rejali tizim asosida kechayotganidan mamnunmiz" jumlasini yoxud rasmiy uchrashuvlarda esa "mehr-oqibatimizga ko'z tegmasin, tez-tez shunday yig'ilib turaylik" mazmunidagi gaplarni aytish, shubhasiz, nutqda mazmuniy g'alizlikni va konstruktiv ziddiyatni yuzaga chiqaradi. Qolaversa, bu borada Said Ahmadning "Mushtipar" hikoyasida erkak va ayol shaxsiyatidagi ziddiyat yuksak mahorat bilan hajvga olingan: "Hoy, bolaga qarang, qanaqa ivirsigan kuyovsiz. Onangiz o'lgur samovar qo'yishniyam o'rgatmapti-da. Hozirgi onalarga hayronman, o'g'il bola-ku bironing xasmi, hunar o'rgatsa bo'lmaydimi? Shuning uchun ham xotinga tekkanda kaltakdan boshi chiqmaydi. Kuyov yelib-yugurib ish qiladi. Kir yuvib turib ko'pik yuqi qo'li bilan qaynonaning oyog'ini uqalagani chopadi, bodom tuyib dokaga soladi-yu, bolaning og'ziga tiqadi. Kelin halizamon ishdan kelib, samovarga chiqib ketadi... Nomard qiz ona ro'zg'orini bo'lak qiladi. Er topiladi, ona topilmaydi.

Er hurpayib, ikki kun yig'ladi. Oxiri bolasini ko'tarib, uydan chiqib ketdi".

Bechora mushtipar er bolani bag'riga bosib, yig'lab-yig'lab onasinikiga ketyapti.

- Nutqning vaziyatga nomunosibligini ko'rsatib berishdagi yana bir muhim hodisa kishilararo so'zlashuv jarayonida kechadi. Xususan, ko'cha-ko'yda, ish-o'qishda shaxslarga nisbatan "aka"/"amaki", "opa"/"xola" kabi murojaatlar bilan yuzlanish nutqning jo'yali ifoda etilishida to'sqinlik qiladi. Boisi yuqorida tilga olingan leksemalardan har qanday vaziyatda emas, balki qarindosh-urug'chilik munosabatlarida foydalanish o'rinli hisoblanadi.
- Nutqning ifoda etilishi usullari – yozma va og'zakilik formalarining mos ravishda aks etishi masalasi ham jo'yalilik sifatining asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. Og'zaki nutqqa xos bo'lgan xususiyatlar shaklan soddalik, mazmunan qisqa va lo'ndalik hamda spontan qurilish hisoblansa, yozma nutqning asosiy talablari esa shaklan murakkablik, mazmunan batafsillik va rejali konstruktivlikni tashkil etadi. Yozma ko'rinishdagi ishlarda "gapni qisqasi", "to'g'risini aytsam", "shunday qilib" kabi kiritmalarni qo'llash qanchalik noo'rin bo'lsa, og'zaki nutqda "yuqoridagi fikrlar asosida", "binobarin", "muxtasar qilganda" singari birikmalardan foydalanish ham shular jumlasidandir.
- Nutqning maqsadga muvofiqligini ko'rsatuvchi yana bir muhim belgi – aks etilayotgan ijtimoiy hayot va nutqdagi birliklar o'rtasidagi moslik – kontekstual muvofiqlikdir. Ushbu jihat ma'lum bir ijtimoiy kontekstda til birliklaridan foydalanishning mosligini baholaydi⁷. Masalan, "Ko'z tegmasin, ahvolimiz kundan kunga og'irlashib boryapti" jumlasidagi "ko'z tegmoq" iborasi ijobiy o'zgarishlar oqibatiga nisbatan qo'llaniladi, biroq "ahvolimiz og'irlashib boryapti" gapi esa vaziyatning salbiy tus olganligini nazarda tutadi. Bundan kelib chiqadiki, salbiy ohang aks etgan jumlada ijobiy mazmundagi birliklarni qo'llash mutlaqo g'aliz hisoblanadi.

6 Mahmudov N. O'qituvchi nutqi madaniyati //T.: A. Navoiy nashr. – 2009.

7 Willcox-Ficzere, Edit. "How Do Advanced L2 Learners Demonstrate Pragmatic Competence by Aligning Linguistic Choices with Their Interpretation of the Social Context in Oral Discourse?." *Baltic Journal of English Language, Literature and Culture*, 2025. <https://doi.org/10.22364/bjellc.15.2025.10>.

Shuningdek, kasalxona yoki qabristonga kiraverishda “Xush kelibsiz”, “Xush ko’rdik” deb yozish, qamoqxonadagi mahbuslarga “Erkin kunlar muborak!” deb so’z boshlash, kutubxonalarda “Dildan suhbat qurib, vaqtingizni chog’ o’tkazing” shaklidagi gaplardan foydalanish, shubhasiz, tinglovchiga noo’rin ta’sir qiladi hamda ijtimoiy muhitdagi vaziyat va shaxsning idrok doirasidagi konfliktni ochib beradi.

- Nutqning jo’yalligini yoritib berishdagi yana bir kerakli vosita – til birliklari va ulardan to’g’ri foydalanishdir. Bu borada, asosan, sinonimlarning amaldagi farqli tomonlari hamda ularning evfemizm va disfemizm sifatida o’rinli tatbiq etilishi nazarda tutiladi. Misol uchun, erkak kishiga nisbatan “kelishgan”, “xushsurat”, ayollar uchun “sohibjamol”, “zebo”, jonsiz narsalarga esa “nafis”, “yoqimli” sinonimlaridan keng foydalanamiz, biroq ayollar chiroyini ifodalashda xizmat qiladigan so’zlardan erkaklar jozibasini ko’rsatib berishda qo’llash (“zebo yigit” tarzida) nutqni “jonsiz” qilib qo’yadi. Yoinki “sodda” so’zining variantlari sifatida “go’l”, “ishonuvchan” leksemalarini keltirishimiz mumkin. “Sodda yigit hali bu hayotning asl mazmunini tushunmagan edi” gapidagi “sodda yigit” birikmasini “latta yoki go’l bola yigit” shaklida qo’llash evfemik jihatdan nutqning jo’yalligiga salbiy ta’sir o’tkazadi. Ushbu holat Austin J. L. hamda Searle J. R. tomonidan ishlab chiqilgan nutq aktidagi 3 tamoyil (so’zning ma’nosi, so’zlovchining niyati, tinglovchiga ta’sir)⁸ning buzilishi oqibatida nutqning jo’yallik sifatiga zid holatni yuzaga keltiradi.
- Nutqning jo’yalligini ko’rsatib beruvchi yana bir muhim tamoyil bu – stilistik tamoyillardir. O’zbek tili lingvistikasida mavjud 5 ta uslub (rasmiy, ilmiy, publitsistik, badiiy, so’zlashuv)ning qo’llanish doiralari qat’iy belgilangan bo’lib, ular o’ziga xos me’yor va talablar asosida shakllanadi hamda o’zbek tilidagi 5 ta uslubning qo’llanish doirasi va chegarasi bir-biridan tubdan farq qiladi, ularning har birida uslubiy xoslangan leksema, frazeologiya, morfologik va sintaktik qurilmalar mavjud. Xususan, hujjat ishlarining rasmiy, OAVning publitsistik, ilm-fanga doir holatlarning ilmiy, kundalik suhbatlarning so’zlashuv hamda nasr va nazmdagi asarlarning badiiy uslubda bo’lishi barchaga birdek ma’lum. Biroq badiiy uslubga xos bo’lgan “ashk”, “xirad”, “dahr”, “chun” kabi so’zlarni publitsistik uslubda qo’llash yoxud so’zlashuv uslubiga xos “bo’pti”, “aha”, “kelishdik”, “gapni qisqasi” kabi so’z va birikmalarni rasmiy uslubda qo’llash nafaqat uslubiy xatolikni, balki mazmunan “soxtalik”ni hamda “jonsiz” nutqni yuzaga chiqarish⁹ orqali uning ifodaliligiga salbiy ta’sir o’tkazadi. Ushbu holatning yana bir yorqin namunasi A. Qahhorning “Notiq” hikoyasidagi bosh qahramonning rafiqasiga bayon etgan fikrlari asosida ko’rishimiz mumkin: “O’rtoq rafiqam, ijzat berasiz, xushchaqchaq hayotimizni sharaf bilan davom ettirib, oilaviy burchimizni namunalik bajarib kelayotganimizga bir yil to’lgan kunda sizni bevosita tabrik qilishga... Bundan 365 kun muqaddam siz bilan biz o’z hayotimizda qat’iy burilish yasab, zo’r sinovlar sharoitiga bevosita qadam qo’ydik. Ilgarigi vaqtda faqat erkak, endilikda esa ham erkak, ham xotin boshchilik qiladigan oila masalasi o’zingizga ma’lum bo’lganligi uchun bunga keng ravishda to’xtab o’tishni lozim ko’rmayman”.
- Nutqning vaziyatga jo’yalligidagi yana bir muhim omil tilga olinayotgan voqelikning kontekstga davr nuqtayi nazaridan to’g’ri yoritilishidir. Misol uchun, “xonlikda ijtimoiy va siyosiy masalalarni hal etishda politsiya va armining o’rni katta edi” jumlasini tahlil qiladigan bo’lsak, tarixda xonliklar davrida “politsiya” va “armiya” kabi so’zlar o’rniga “mirshab” va “qo’shin” so’zlaridan foydalanilgan, “politsiya” va “armiya” so’zlari esa sovet tuzumi davrida shakllanganligi davr va undagi maishiy hayot masalalari o’rtasidagi ziddiyat asosida nutqning jo’yalligiga salbiy ta’sir ko’rsatadi.

Shuni ham ta’kidlash joizki, pragmalingsvistik jihatdan nutqning jo’yalligi estetik va madaniy jihatlarning to’g’ri shakllanish jarayoni hisoblanadi, boisi so’z va jumalarning kontekstga mos tanlovi insonning lisoniy salohiyatini yanada ochib berishda xizmat qiladi. Bu borada pragmalingsvist Shaxriyor Safarov ushbu nazariyani ilgari suradi: lisoniy faoliyatning pragmatik xususiyatlari bu xususiyatni yuzaga keltiruvchi omillarni o’rganish tilning ijtimoiy mohiyatini anglash uchun muhimdir. Bu lisoniy muloqotning ijtimoiy va ruhiy-psixologik qonuniyatlari bilan moslashgan holda ro’yobga chiqarilishini va shu asnoda til tizimining rivojlanishini tasdiqlovchi dalillar topish imkonini beradi¹⁰.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa shuki, nutqning jo’yallik kommunikativ sifati tildagi fikrning kontekstga munosib kelishida o’z aksini topadi. Yuqorida tilga olingan leksik va semantik xususiyatlar, xususan, so’zlovchi va tinglovchining ijtimoiy holati (yoshi, jinsi, mansabi va h.k.), nutqning vaziyat va undagi uslubiy hamda davriy mutanosiblik, sinonimik qatordagi to’g’ri so’zlar tanlovi hamda fikrning bayon etilish usuli nutqning maqsadga muvofiqligini ko’rsatib berishga xizmat qiladi. Nutq o’zida qanchalik jo’yallikni namoyon etsa, so’zlovchi nutqidan anglashiladigan maqsad tinglovchiga ayni shu darajada aniq va to’g’ri yetib boradi.

8 Pangemanan, Y. A. T., et al. “Teaching Pragmatic Competence in EFL Classrooms: The Impact of Speech Act Instruction on Pre-Service English Teachers.” *Voices of English Language Education Society*, 2025. <https://doi.org/10.29408/veles.v9i1.29561>

9 The Communicative Quality of Speech Correctness and Formative Norms

10 Safarov S. Pragmalingsvistika.–Toshkent: Ozbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti. – 2008.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mahmudov N. O'qituvchi nutqi madaniyati. – T.: A. Navoiy nashriyoti, 2009.
2. Muratova N. Nutqning ijtimoiy hoslanishi [elektron resurs]. – 2021.
3. Головин Б. Н. Основы культуры речи. – Москва: Высшая школа, 1988.
4. The communicative quality of speech correctness and formative norms.
5. Safarov S. Pragmalingvistika. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2008.
6. Negmatovna U. S. The Distinction Between the Concepts of "Speech Culture" and "Language Culture", "Speech Culture" and "Speech Correctness" // World Bulletin of Public Health. – T. 55. – C. 8–10.
7. Putri, Tisya Amalia, et al. A Systematic Review of Pragmatic Competence in Second Language Acquisition // Sintaksis: Publikasi Para Ahli Bahasa dan Sastra Inggris. – 2024. <https://doi.org/10.61132/sintaksis.v3i1.1291>
8. Willcox-Ficzere, Edit. How Do Advanced L2 Learners Demonstrate Pragmatic Competence by Aligning Linguistic Choices with Their Interpretation of the Social Context in Oral Discourse? // Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. – 2025. <https://doi.org/10.22364/bjellc.15.2025.10>
9. Pangemanan, Y. A. T., et al. Teaching Pragmatic Competence in EFL Classrooms: The Impact of Speech Act Instruction on Pre-Service English Teachers // Voices of English Language Education Society. – 2025. <https://doi.org/10.29408/veles.v9i1.29561>
10. Rasulov R., Mo'yidinov Q. O'qituvchi nutqi madaniyati va notiqlik san'ati // Fan va texnologiyalar. – 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.